

УДК 351.072

**«ХАЛЫҚ ҮНІНЕ ҚҰЛАҚ АСАТЫН МЕМЛЕКЕТ» ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ТЕТІКТЕРІ**

МЫҚТЫБАЙ МУХАММЕД-АЛИ РЫСБЕКҰЛЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің экономика факультетінің
магистранты

Ғылыми жетекші: э.ғ.к , қауымдастырылған профессор **Н.Қ. ШАМИШЕВА**
Астана, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада Қазақстан Республикасында жүзеге асырылып жатқан «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының мәні мен маңызы қарастырылады. Аталған тұжырымдаманың мемлекеттік басқару жүйесіндегі орны, оны іске асыру барысындағы негізгі проблемалар және тиімділігін арттыру жолдары талданады. Зерттеу барысында институционалдық, цифрлық және қоғамдық бақылау тетіктерін жетілдіру қажеттілігі негізделеді. Автор халық пен мемлекет арасындағы кері байланысты нығайту – тиімді мемлекеттік басқарудың басты шарты екендігін дәлелдейді.*

***Түйін сөздер:** халық үніне құлақ асатын мемлекет, мемлекеттік басқару, кері байланыс, азаматтық қоғам, тиімділік.*

Қазіргі кезеңде мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту және қоғаммен тиімді өзара іс-қимыл орнату мәселесі Қазақстан Республикасы үшін ерекше өзектілікке ие. Осы бағытта 2019 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» қағидатын мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі ретінде алғаш рет ұсынды. Аталған бастама мемлекет пен қоғам арасындағы өзара сенімді нығайтуға, азаматтардың сұраныстары мен қажеттіліктеріне жедел әрі тиімді жауап беретін басқару моделін қалыптастыруға бағытталды.

Президент Қ.Тоқаевтың бұл ұстанымы мемлекеттік аппараттың қызметін түбегейлі қайта қарауды көздеп, биліктің барлық деңгейінде ашықтық пен есептілікті арттыруды талап етті. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы азаматтардың өтініштері мен ұсыныстарын ескеруді формалды міндет емес, басқару сапасын арттырудың маңызды құралы ретінде қарастырады. Бұл өз кезегінде мемлекеттік органдардың қызметін халықтың нақты сұраныстарына бейімдеуге мүмкіндік береді.

Аталған тұжырымдама енгізілгеннен бері Қазақстанда халықпен кері байланысты қамтамасыз ететін бірқатар институционалдық және цифрлық тетіктер қалыптасты. Дегенмен, тұжырымдаманың тиімді іске асырылуы әлі де ғылыми талдауды және практикалық жетілдіруді қажет етеді. Осыған байланысты мақалада «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының тиімділігін арттыру жолдары жан-жақты қарастырылып, оны жүзеге асырудың негізгі проблемалары мен перспективалары талданады.

Қазіргі жаһандану жағдайында мемлекеттік басқарудың тиімділігі тек әкімшілік ресурстармен ғана емес, сонымен қатар қоғамның сенімі мен қолдауына тікелей байланысты. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасында енгізілген «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы мемлекеттік басқарудың жаңа парадигмасын қалыптастыруға бағытталған маңызды бастама болып табылады.

Аталған тұжырымдаманың негізгі мақсаты – азаматтардың өтініштері мен ұсыныстарына жедел әрі сапалы жауап беретін, ашық және есеп беретін мемлекет құру. Бұл идея мемлекет пен қоғам арасындағы өзара іс-қимылды жаңа деңгейге көтеріп, азаматтардың басқару үдерістеріне қатысуын кеңейтуді көздейді.

Дегенмен, тұжырымдаманың практикалық жүзеге асырылуы барысында бірқатар жүйелі проблемалар байқалады. Сондықтан оның тиімділігін арттыру жолдарын ғылыми тұрғыда зерделеу өзекті болып табылады.

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы демократиялық басқару, ашық үкімет және good governance қағидаттарына негізделеді. Бұл модельде мемлекет азаматтардың қажеттіліктеріне жедел әрекет ететін сервис провайдер ретінде қарастырылады.

Тұжырымдаманың негізгі қағидаттарына мыналар жатады:

- азаматтардың өтініштері мен шағымдарын қараудың ашықтығы;
- кері байланыстың тиімді тетіктерін қалыптастыру;
- мемлекеттік органдардың есептілігі;
- азаматтық қоғам институттарының рөлін күшейту.

Теориялық тұрғыдан алғанда, бұл модель қоғамның мемлекеттік шешім қабылдау процесіне қатысуын арттыру арқылы басқару сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Алайда, қағидаттардың формалды сипатта қалмауы үшін оларды іске асыратын нақты механизмдер қажет.

Қазақстанда «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы аясында бірқатар оң өзгерістер орын алды. Электронды үкімет, e-Otinish, қоғамдық қабылдаулар сияқты құралдар енгізілді. Соған қарамастан, келесі проблемалар сақталуда:

Біріншіден, азаматтардың өтініштеріне формалды жауап беру тәжірибесі әлі де кездеседі. Бұл халықтың мемлекетке деген сенімін төмендетеді.

Екіншіден, жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілік деңгейі біркелкі емес. Кейбір өңірлерде кері байланыс тиімді жолға қойылса, басқа аймақтарда бұл жұмыс баяу жүргізілуде.

Үшіншіден, азаматтардың құқықтық және саяси мәдениетінің төмендігі де тұжырымдаманың толық іске асуына кедергі келтіреді. Көп жағдайда азаматтар өз пікірін білдіру немесе ұсыныс жасау мүмкіндіктерін толық пайдалана бермейді.

Аталған тұжырымдаманың тиімділігін арттыру үшін келесі бағыттарға ерекше назар аудару қажет.

Институционалдық тетіктерді жетілдіру

Мемлекеттік органдардың азаматтармен жұмыс істеу стандарттарын нақтылау қажет. Әрбір өтініштің нәтижесі нақты шешіммен аяқталуы тиіс. Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілердің қызметін бағалау кезінде азаматтардың қанағаттану деңгейі негізгі көрсеткіштердің бірі болуы қажет.

Цифрлық құралдарды дамыту

Цифрландыру халық пен мемлекет арасындағы байланысты жеңілдетудің тиімді жолы болып табылады. e-Otinish платформасының функционалын кеңейтіп, өтініштердің орындалу барысын ашық бақылау мүмкіндігін арттыру маңызды. Бұл мемлекеттік органдардың жауапкершілігін күшейтеді.

Азаматтық қоғам институттарының рөлін күшейту

Қоғамдық кеңестер, үкіметтік емес ұйымдар және бұқаралық ақпарат құралдары халықтың үнін жеткізудің негізгі арналары болуы тиіс. Олардың ұсыныстары мемлекеттік шешім қабылдау барысында нақты ескерілуі қажет.

Құқықтық және саяси мәдениетті арттыру

Азаматтарды мемлекеттік басқару процесіне қатысуға ынталандыру үшін ағартушылық жұмыстарды күшейту қажет. Бұл ұзақ мерзімді перспективада тұжырымдаманың тұрақты жұмыс істеуіне негіз болады.

Жүргізілген зерттеу «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының қазіргі Қазақстан жағдайындағы мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртудың маңызды әрі стратегиялық бағыты екенін көрсетеді. Бұл тұжырымдама азаматтардың мемлекеттік шешім қабылдау үдерістеріне қатысуын кеңейтіп, мемлекет пен қоғам арасындағы өзара сенімді нығайтуға бағытталған.

Зерттеу нәтижелері аталған тұжырымдаманың тиімділігі, ең алдымен, оның нақты іске асу механизмдеріне тәуелді екенін дәлелдейді. Азаматтардың өтініштері мен ұсыныстарына формалды емес, мазмұнды және нәтижеге бағытталған жауап беру – халықтың мемлекеттік институттарға деген сенімін арттырудың негізгі шарты болып табылады. Осы тұрғыда мемлекеттік органдардың қызметін бағалауда кері байланыстың сапалық көрсеткіштерін енгізу ерекше маңызға ие.

Сонымен қатар, цифрлық платформаларды дамыту халық пен мемлекет арасындағы өзара байланысты жеделдетіп қана қоймай, басқару процесінің ашықтығын қамтамасыз ететін тиімді құрал екені анықталды. Алайда цифрландырудың өзі жеткіліксіз, ол институционалдық жауапкершілік пен кәсіби мемлекеттік аппаратпен ұштасқанда ғана нақты нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында азаматтық қоғам институттарының әлеуеті толық пайдаланылмай отырғаны да анықталды. Қоғамдық кеңестердің, үкіметтік емес ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының ұсыныстары мемлекеттік саясатты қалыптастыруда жүйелі түрде ескерілген жағдайда ғана «халық үні» шынайы басқарушылық шешімдерге айналады.

Қорытындылай келе, «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының тиімділігін арттыру үшін кешенді әрі жүйелі тәсіл қажет. Ол институционалдық реформаларды, цифрлық басқаруды, азаматтық белсенділікті және құқықтық мәдениетті қатар дамытуға негізделуі тиіс. Осындай жағдайда ғана бұл тұжырымдама декларативті сипаттан арылып, әлеуметтік-экономикалық дамудың және тиімді мемлекеттік басқарудың тұрақты факторы ретінде қалыптасады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тоқаев Қ.К. **Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі** : Қазақстан халқына Жолдауы. – Нұр-Сұлтан, 2019.
2. Қазақстан Республикасының Президенті. **«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі шаралар туралы** // Қазақстан Республикасының ресми нормативтік құқықтық актілер базасы. – 2020.
3. Қазақстан Республикасының Президенті. **Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы**. – Астана, 2021.
4. Әбдіқалықова Г.Н. **Мемлекеттік басқарудың заманауи үлгілері** : оқу құралы. – Алматы : Қазақ университеті, 2018. – 256 б.
5. Нысанбаев Ә.Н., Кенжебеков С.Д. **Азаматтық қоғам және мемлекет**. – Алматы : Ғылым, 2016. – 228 б.
6. Қасымбеков М.Б. **Қазақстандағы саяси жаңғыру үдерістері** // Саясат. – 2020. – №4. – 15–22 бб.
7. Омаров Б.Ж. **Мемлекет пен қоғам арасындағы коммуникацияның жаңа формалары** // Қоғам және дәуір. – 2021. – №2. – 34–41 бб.